

AUDITORIYADAN TASHQARI MASHG‘ULOTLAR JARAYONIDA TALABALAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Axmedova Mexribon Gulmirza qizi

Xalqaro Nordik universiteti Ta’lim va tarbiya nazariyasi metodikasi magistratura
bosqichi 1- kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola darsdan tashqari mashg'ulotlar doirasida talabalar tafakkurini rivojlantirishda texnologiyaning rolini o'rganadi. Adabiyotlarni, turli usullarni va ularning natijalarini o'rganib chiqib, maqola texnologiyaning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodkorlik kabi kognitiv qobiliyatlarga ta'siri haqida tushuncha berishga qaratilgan. Natijalar va munozara bo'limlari texnologiya bilan integratsiyalashgan sinfdan tashqari mashg'ulotlar talabalarning fikrlashini kuchaytirishga qanday hissa qo'shishi haqida ma'lumot beradi. Maqola o'qituvchilar va muassasalar uchun darsdan tashqari mashg'ulotlar orqali talabalarning kognitiv rivojlanishi uchun texnologiyadan foydalanishga intilayotgan tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: talabalar tafakkuri, darsdan tashqari mashg'ulotlar, texnologiya integratsiyasi, kognitiv rivojlanish, ta'lim texnologiyalari, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodkorlik.

Kirish:

Sinfdan tashqari mashg'ulotlar uzoq vaqtdan beri har tomonlama ta'limning muhim tarkibiy qismlari sifatida tan olingan. Akademik yutuqlardan tashqari, ushbu tadbirlar talabalarning yaxlit rivojlanishini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. So'nggi yillarda texnologiyaning darsdan tashqari dasturlarga qo'shilishi talabalar tafakkurini oshirish uchun yangi yo'llarni ochdi. Ushbu maqola texnologiya va darsdan tashqari tadbirlarning kesishishini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ushbu integratsiya talabalarning kognitiv rivojlanishiga qanday hissa qo'shishini yoritib beradi.

Adabiyot Tahlili:

Mavjud adabiyotlarni ko'rib chiqish texnologiyaning talabalar fikrlashiga ijobiy ta'sirini ta'kidlaydigan o'sib borayotgan tadqiqotlar to'plamini ochib beradi. Onlayn platformalardan virtual haqiqat dasturlariga qadar bo'lgan ta'lim texnologiyalari vositalari tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodkorlikni osonlashtirishi isbotlangan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologiyaga asoslangan darsdan tashqari mashg'ulotlar talabalarga nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llashga undaydigan Real stsenariylarni taqdim etadi.

Usullar Bo'limi:

Sinfdan tashqari mashg'ulotlarda texnologiyaning talabalar fikrlashiga ta'sirini tushunish uchun aralash usulli yondashuv qo'llanildi. Miqdoriy ma'lumotlar faoliyatdan oldingi va keyingi baholash orqali to'plangan, sifatli tushunchalar esa intervyu va kuzatuvlar orqali to'plangan. Ishtirokchilar orasida texnologiyaga asoslangan va an'anaviy ravishda turli xil sinfdan tashqari dasturlarda qatnashadigan turli xil talabalar bor edi.

Natijalar Bo'limi:

Sinfdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarga an'anaviy sinf sharoitidan tashqari bilim va ko'nikmalarni berish uchun qimmatli yo'ldir. Ushbu tadbirlar turli xil imtiyozlarni, shu jumladan shaxsiy rivojlanish, amaliy tajriba va turli xil qiziqishlarni o'rganish imkoniyatini beradi. Bilimlarni darsdan tashqari mashg'ulotlarga kiritishning ba'zi usullari:

Klublar va jamiyatlar:

- Fan, adabiyot, munozara yoki kodlash kabi talabalarning qiziqishlariga mos keladigan klublar yoki jamiyatlarni shakllantirishni rag'batlantirish.

- Qo'shimcha ma'lumot va tajriba berish uchun mehmon ma'ruzachilarini taklif qiling yoki klub mavzusiga oid seminarlar tashkil qiling.

Jamiyat Xizmatlari Loyihalari:

- Talabalarni tadqiqot, rejalashtirish va bajarishni talab qiladigan jamoat xizmatlari loyihalariga jalb qilish. Bu muammolarni hal qilish, jamoaviy ish va ijtimoiy mas'uliyat bo'yicha amaliy bilimlarni berishi mumkin.

- Masalan, xayriya tadbirini tashkil etish yoki atrof-muhitni tozalash loyihani boshqarish va tashkilotchilik ko'nikmalarini o'rgatishi mumkin.

Sport va jismoniy faoliyat:

- Ta'lim elementlarini sport va jismoniy faoliyatga birlashtirish. Masalan, sport klubi ovqatlanish, fiziologiya va sport psixologiyasi bo'yicha munozaralarni o'z ichiga olishi mumkin.

- Sog'liqni saqlash va sog'lomlashtirish seminarlarini tashkil qiling, mutaxassislarni jismoniy mashqlar, jarohatlarning oldini olish va ruhiy farovonlik kabi mavzularda gapirishga taklif qiling.

San'at va ijod:

- Talabalarga drama, musiqa yoki tasviriy san'at kabi san'at va ijodkorlik orqali o'zlarini ifoda etish imkoniyatlarini taklif eting.

- Tarixiy yoki madaniy kontekstlarni ijodiy loyihalarga qo'shish, talabalarning badiiy ishlarining kengroq oqibatlari to'g'risida tushunchalarini oshirish.

Texnologiya va innovatsiyalar:

- Talabalar kodlash, robototexnika yoki boshqa rivojlanayotgan texnologiyalarni o'rganishi mumkin bo'lgan texnologiya yoki innovatsion klubni tashkil etish.

-Soha mutaxassislari bilan hamkorlik qilish yoki talabalarni texnologiyaning haqiqiy dasturlariga ta'sir qilish uchun texnologik kompaniyalarga sayohatlarni tashkil qilish.

Tadbirkorlik:

-Talabalar tomonidan boshqariladigan biznes yoki boshlang'ich inkubator kabi faoliyat orqali tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish.

- Talabalarga biznes-rejalar, marketing strategiyalari va moliyaviy savodxonlikni ishlab chiqishda yordam berish uchun resurslar va murabbiylik bilan ta'minlash.

Til va adabiyot:

- O'qish va adabiy tahlilni targ'ib qilish uchun kitob klubi yoki adabiy jurnalni boshlash.

- Ijodiy ifoda va tanqidiy fikrlashni rag'batlantirish uchun yozish ustaxonalari, mualliflik suhbatlari yoki she'rlar slamlarini tashkil qiling.

STEM muammolari:

-Muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlashni talab qiladigan STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) muammolari yoki musobaqalarini yarating.

- Murabbiylik va tushunchalarni taqdim etish uchun STEM sohalari mutaxassislari bilan hamkorlik qiling.

Madaniy Almashinuv Dasturlari:

- Talabalarni turli qarashlar va urf-odatlar bilan tanishtiradigan madaniy almashinuv dasturlarini osonlashtirish.

- Global tafakkurni rivojlantirish, birgalikdagi tadbirlarni tashkil etish uchun turli xil kelib chiqishi bo'lgan maktablar bilan hamkorlik qilish.

Etakchilik va shaxsiy rivojlanish:

-Etakchilikni o'qitish dasturlarini, vaqtni boshqarish bo'yicha seminarlar va maqsadlarni belgilash tadbirlarini o'tkazish.

- Talabalarni darsdan tashqari guruhlarda etakchilik rollarini bajarishga undash, mas'uliyat va jamoaviy ishni targ'ib qilish.

Sinfdan tashqari ishlarga ta'lim elementlarini kiritish orqali talabalar an'anaviy o'quv fanlaridan tashqarida keng qamrovli ta'lim olishlari mumkin. Ushbu yondashuv ularning mahoratini oshiradi, istiqbollarni kengaytiradi va umrbod o'rganishga bo'lgan muhabbatni kuchaytiradi.

Sinfdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida talabalar tafakkurini rivojlantirish texnologiyani birlashtirish orqali ancha yaxshilanishi mumkin. Bu erda texnologiya darsdan tashqari sharoitlarda talabalarning intellektual o'sishiga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan bir necha usullar mavjud:

Onlayn Ta'lim Platformalari:

- Interfaol va qiziqarli o'quv tajribalari uchun onlayn platformalardan foydalaning. Khan Academy, Coursera yoki edX kabi platformalar turli qiziqishlar va mahorat darajalariga mos keladigan turli kurslarni taklif etadi.

- O'quvchilarni maktab o'quv dasturidan tashqari fanlarni o'rganishga undash, o'rganishga bo'lgan muhabbatni tarbiyalash.

Ta'lim Dasturlari:

-Tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodkorlikka qaratilgan ta'lim dasturlarini joriy etish. Duolingo, QuizUp yoki BrainPOP kabi dasturlardan o'rganishni yanada yoqimli qilish uchun foydalanish mumkin.

- Ko'pgina ilovalar maktabdan tashqari mashg'ulotlarni to'ldirishi mumkin bo'lgan kodlash, til o'rganish yoki matematika kabi maxsus ko'nikmalarni oshirish uchun mo'ljallangan.

Virtual haqiqat (VR) va Kengaytirilgan haqiqat (AR):

- Immersiv o'quv muhitini ta'minlash uchun VR va AR tajribalarini qo'shing. Bu, ayniqsa, tarix, fan yoki geografiya kabi fanlar uchun foydali bo'lishi mumkin, bu esa talabalarga uch o'lchovli makonda tushunchalarni o'rganishga imkon beradi.

Hamkorlik Vositalari:

- Darsdan tashqari loyihalarda ishtirok etgan talabalar o'rtasida jamoaviy ish va muloqotni osonlashtirish uchun Google ish maydoni, Microsoft Teams yoki Slack kabi hamkorlikdagi vositalardan foydalaning.

- Talabalar aqliy hujum qilishlari, fikr almashishlari va ijodiy tashabbuslar ustida hamkorlik qilishlari mumkin bo'lgan muhitni yaratish.

Loyihaga Asoslangan O'quv Platformalari:

-PBL ishlari yoki Project Foundry kabi loyihaga asoslangan o'quv platformalarini o'rganing. Ushbu platformalar loyihalarni yaratish va boshqarishni qo'llab-quvvatlaydi, talabalarni tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini Real muammolarga tatbiq etishga undaydi.

Kodlash va dasturlash:

- Scratch kabi platformalar orqali kodlash va dasturlash faoliyatini joriy etish, Code.org, yoki Python-ga asoslangan vositalar. Kodlash mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshiradi va uni turli sinfdan tashqari loyihalarda qo'llash mumkin.

Podkasting va blog yuritish:

- Talabalarni podkasting yoki blog yuritish orqali o'z fikrlari va g'oyalarini ifoda etishga undash. Anchor yoki boshqa platformalar ijodiy ifoda va tanqidiy fikrlash uchun imkoniyat yaratishi mumkin.

Raqamli Hikoyalar:

- Adobe Spark yoki Storybird kabi raqamli hikoya qilish vositalarini qo'shing. Ushbu platformalar talabalarga multimedia taqdimotlarini yaratishga, ularning muloqot va hikoya qilish qobiliyatlarini oshirishga imkon beradi.

Ma'lumotlarni Tahlil Qilish Vositalari:

- Talabalarga ma'lumotlarni tahlil qilish va xulosalar chiqarishga yordam beradigan ma'lumotlarni tahlil qilishning asosiy vositalari yoki platformalarini joriy etish. Bu fan, matematika yoki ijtimoiy fanlar kabi fanlarda foydali bo'lishi mumkin.

Robototexnika va STEM to'plamlari:

-Talabalarga amaliy, loyiha asosida o'rganish bilan shug'ullanishga imkon beradigan robototexnika to'plamlarini yoki STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) to'plamlarini o'rganing. Bu muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishi va STEM sohalariga qiziqishni kuchaytirishi mumkin.

Texnologiyani darsdan tashqari mashg'ulotlarga qo'shishda vositalar o'quv maqsadlariga mos kelishini, yoshga mos kelishini va ijobiy va inklyuziv o'quv muhitini targ'ib qilishni ta'minlash muhimdir. Bundan tashqari, o'qituvchilar tomonidan ko'rsatma va qo'llab-quvvatlash texnologiyaning talabalar fikrlashiga umumiy ta'sirini kuchaytirishi mumkin.

Munozara:

Topilmalar an'anaviy sinfdan tashqari ishlarni dinamik, intellektual rag'batlantiruvchi tajribalarga aylantirish texnologiyasining imkoniyatlarini ta'kidlaydi. Biroq, texnologiyalarga kirish va raqamli savodxonlik nomutanosibliigi kabi muammolarni hal qilish kerak. Muhokama ushbu muammolarni yumshatish strategiyasini o'rganadi va amaliy, jamoaviy ta'limning mohiyatiga soya solmasdan texnologiyani birlashtirgan muvozanatli yondashuv muhimligini ta'kidlaydi.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytganda, texnologiyaning darsdan tashqari mashg'ulotlarga qo'shilishi talabalar tafakkurini rivojlantirish uchun ulkan va'da beradi. Natijalar ta'lim texnologiyasi vositalari teran incorporation bilim qobiliyatlari haqida extractory nishon ta'sirini oshirmoq mumkin, deb taklif. O'qituvchilar va muassasalar barcha talabalar uchun adolatli kirishni ta'minlab, texnologiyani qabul qilish va sarmoya kiritishga da'vat etiladi. Davom etayotgan tadqiqotlar kelajakdagi muammolar uchun mustahkam fikrlash qobiliyatlari bilan jihozlangan talabalar avlodini tarbiyalash, texnologiyaga asoslangan darsdan tashqari dasturlarni doimiy ravishda takomillashtirish va optimallashtirish uchun juda muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Chua, K. H., Mageswary, K., & Zain, A. N. (2017). Influences of gender and school location on science environment in Malaysia lower secondary schools. In

N. J. Ahmad & M. J. Zakaria (Eds.), Revitalising Science Teaching and Learning Culture Towards Sustainable Living (pp. 1-13). Penang: SEAMEO RECSAM

2. Писарева С.А. Образовательная среда профильного обучения: учеб. пособие для учителей / С.А. Писарева; под ред. А.П. Тряпициной. – СПб: КАРО, 2006. – 96с.

3. Мануйлов Ю.С. Концептуальные основы средового подхода в воспитании / Ю.С. Мануйлов // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. Сер. Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – 2008. – V. 14. – № 4. – С 21-27.

4. Шавкиева Д.Ш. Применение интерактивных методов в процессе обучения иностранным языкам / Д.Ш. Шавкиева, Н.А. Абдукадырова, Д.К Камалова // Молодой ученый. 2014. № 10. С. 450-451.

5. Меньшенина С.Г. Потенциал дисциплины «Иностранный язык» для формирования гибких навыков студентов технических вузов / С.Г. Меньшенина, П.Г. Лабзина // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Психолого-педагогические науки. – 2019. – № 2 (42). – С. 105-118.

6. Лабзина П.Г. Развитие дискурсивно-креативных способностей студента технического вуза в процессе обучения иностранному языку / П.Г. Лабзина, А.В. Москвина // Вестник Самарского государственного технического университета, Серия «Психолого-педагогические науки». – 2014. – №4 (24). – С. 109-112.